

СТАЛИНСКИЕ ДЕПОРТАЦИИ 6 ИЮЛЯ 1949 ГОДА В СЕЛЕ АВДАРМА МОЛДАВСКОЙ ССР. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ПРАКТИ- ЧЕСКАЯ РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ СЕЛА АВДАРМА: 2011–2023 ГОДЫ

STALINIST DEPORTATIONS ON JULY 6, 1949 IN THE VILLAGE OF AVDARMA, MOLDAVIAN SSR. RESEARCH, PUBLICATIONS AND PRACTICAL WORK OF THE MUSEUM OF THE HISTORY OF THE VILLAGE OF AVDARMA: 2011–2023

CZU:

DOI:

Ольга ТРАНДАФИЛОВА

Докторантка Молдавского Государственного Университета

Музеограф, Музей истории села Авдарма

ORCID: 0009-0004-8891-1155

E-mail: olgatrandafilova92@gmail.com

Термин «депортация» возник в уголовном законодательстве Франции еще в XVII–XVIII вв. Происходит от латинского *deportatio* (изгнание, высылка) и означал принудительную высылку лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно – под конвоем. В Советском Союзе депортации подвергались как отдельные лица, так и целые народы, признанные официальной властью социально опасными.

В ночь на 6 июля 1949 года в южных районах Бессарабии, как и на всей территории Молдавской ССР началась массовая депортация. Эта была вторая и крупнейшая волна сталинских депортаций, организованной на территории Молдавской ССР. За короткий промежуток времени – с 2 часов ночи 6 июля и до 20 часов 7 июля, с территории Молдовы было депортировано свыше 35 тысяч местных жителей, включая детей, женщин и **стариков**.¹ Правительству надлежало утвердить списки людей, подлежащих немедленному выселению. Списки составлялись местными руководителями сельских советов и партийных организаций, на основании справок, представленных председателями местных **советов**.² Справка отражала следующие данные: год рождения, семейное положение, имеющееся имущество. Приведем отрывок из справки выданное председателем Сельского совета села Авдарма:

«...Касап Родион Иванович 1908 года рождения, уроженец и житель села Авдарма Комратского района, по социальному происхождению кулак. По хозяйственной книге у него в хозяйстве имеется: корова 1, вол 1, овец 15 штук ... земли 11,5 га».³

¹ Иван Думиника, *Трагические страницы в судьбе гагаузского народа*, <http://www.gbm.md/index.php/2-uncategorised/364-deportatia> (дата посещения 03.02.2024).

² Там же.

³ *Регистр коллекций, Музей истории села Авдарма*, № 974, 2022, с. 160.

Часто справки составлялись неграмотно, с грубыми ошибками и с неточной информацией. Но такой справки было достаточно, чтобы оказаться в списке «кулаков», подлежащих депортации. Часто, для привлечения к уголовной ответственности, среди населения служил обычный донос на человека, более зажиточного чем другие. Этого было достаточно, чтобы без каких-либо следственных действий, зачислять трудолюбивого крестьянина в списки «врагов советской власти». Для оперативного обеспечения выселения «кулаков», в районы были выделены и направлены специальные воинские части Министерства Государственной Безопасности. По архивных данным, местным властям хватило одного месяца, чтобы подготовить план мероприятий и составить списки для депортации неугодного местного населения. 3 декабря 1948 года Министерство Госбезопасности Молдавской ССР составило списки «кулаков и прочих антисоветских элементов», в состав которых входили и жители южных районов **Бессарабии**.⁴

На юге Бессарабии, в Чадыр-Лунгском и Тараклийском районах, было запланировано к депортации 1672 человека. Операция по выселению людей началась в 2 часа ночи, 6 июля 1949 года. Стук приклада в дверь для людей был неожиданным, и в одно мгновение радостная жизнь, не предвещавшая беды, сменялась горем и отчаянием. Село Авдарма не стало исключением, и ее жители также были подвергнуты массовым депортациям. За три депортации, из села были сосланы 98 человек, в том числе 10 мужчин погибли в лагерях **ГУЛАГа**.⁵

Согласно данным, опубликованным в 1991 году Министерством государственной безопасности ССР Молдова, в годы советской власти на территории Молдовы к расстрелу были приговорены 5485 человек.⁶ Как беспощадно справлялась большевистская власть с людьми, которые ей противоречили, можно продемонстрировать на примере одного случая, который произошел в сентябре 1940 года в селе Авдарме, с приходом Красной Армии и Советской власти.

С началом нового учебного года в селе Авдарма были организованы курсы по ликвидации безграмотности. Учителем в местной школе был человек в военной форме, имя которого не сохранилось. В один из дней во время занятия, в класс вошел Саранди Михаил, мужчина лет пятидесяти – участник Первой Мировой войны в составе Российской императорской армии. Учитель-красноармеец попросил его выйти и не отвлекать детей. Сам Саранди попытался объяснить на гагаузском языке, что он пришел в класс для ликвидации собственной неграмотности. Ничего не понимающий учитель, грубо вытолкнул его из класса. Возмущенный Михаил Саранди в пылу гнева сказал: «Я тебе не кто-нибудь, я солдат – царя **Николая!**».⁷ Покинувший класс учитель вскоре вернулся с тремя вооруженными красноармейцами и с трудом надел наручники на «классового врага» Советской власти, увезли Михаила из села. С того момента о судьбе этого человека ничего неизвестно, только устная память жи-

⁴ Agenția Națională a Arhivelor, Direcția Generală a Fondului Arhivistic Guvernamental, Fond 3021, inv. 5, dosar nr. 906, f. 161.

⁵ *Музей истории села Авдарма, Авдарма в веках: музей и культурно-исторические памятники*, 2023, с. 10.

⁶ Elena Postică, Introducere, in: (coord. șt.) Elena Postică, *Cartea Memoriei*, Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Chișinău: Ed. Știința, vol. I, 1999, p. 6.

⁷ Игнат Казмалы, Федор Мариногло, Авдарма. *История села 1811–2011*, Кишинев: Ed. Balacron, 2011, с. 129.

вых очевидцев хранит несправедливость этой расправы. Это один пример жестокой расправы над невинным человеком.

Сейчас проследим процесс осуществления депортации, на основании имеющихся материалов на примере села Авдарма, расположенной в Южной Бессарабии. В ночь на 6 июля 1949 года во второй волне депортации, проходившая под названием «операция Юг», с села Авдарма было сослано в общем количестве 35 человек: взрослые, старики и дети. При депортации большевистская власть не учитывала возраст, состояние здоровья, социальное положение, образование людей. В жерновах сталинского **Репрессанса**⁸ оказывались без исключения все те, кто сопротивлялся добровольному вступлению в колхоз, жестокой и несправедливой политике советской власти. Всех этих людей – «врагов народа» надлежало навечно выселить на территории Южно-Казахстанской, Джамбульской и Актюбинской областей Казахской ССР, а также в Алтайский край, Курганскую, Тюменскую и Томскую области Советского Союза.⁹

На всех депортированных распространялось действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения». Для репрессированных предусматривалось: «позволить взять личные ценные вещи, для ежедневного употребления (одежда, посуда, бытовой и сельскохозяйственный инвентарь) и пищевые запасы для всей семьи до 1500 кг»¹⁰. Однако, все это было только на бумаге, а на деле людям давали не более 40 минут на сборы, а из вещей успевали в панике и смятении взять с собой то, что попадалось под руки в ночи. Прочее же имущество (дом, мебель, утварь, виноградники, сады, скот) подлежало конфискации в пользу государства. Депортируемые люди грузились в вагоны для перевозки скота, среди которых – беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди. Условия были крайне тяжелыми и тяжело переносимыми: антисанитария, отсутствие туалетов в вагонах, отсутствие медицинской помощи и т. д. Была летняя погода, люди страдали от жары и жажды, выходить из вагонов было строго запрещено. Прасковья Драгнева – жертва тех далеких событий, вспоминает:

«В тот день, когда нас пришли выселять с собственного дома, мне было 15 лет. К дому подъехала грузовая машина, в то время в селе таких автомобилей еще не было. Затем во двор вошли три солдата с карабинами и приказали отцу собирать вещи, сказав, что его семью переводят в другой район для постоянного проживания. Нас отвезли на вокзал в Чадыр-Лунгу и посадили в вагоны для перевозки скота. Только на 5-ый день пути выдали кирпич хлеба на семь членов семьи. Мать старшим хлеба не давала, оставляла кусочки хлеба для младших детей. Мы ехали две недели. Поезд на станциях не останавливался, а если иногда и останавливался, то толь-

⁸ Игнат Казмалы, Репрессии и голод в Гагаузии на примере села Авдарма, Комратский район, in: *Геноцид турецко-мусульманского народа в XX веке*, материалы IV Международной конференции, Азербайджан, 2017, с. 669.

⁹ Лидия Присак, *Вторая волна депортаций в Молдавской ССР (1949 год): между историей и индивидуальными воспоминаниями*, 2014 г., <https://www.historians.in.ua/index.php/en/zabutit-zertvy-viyny/1110-lydyia-prysak-vtoraia-volna-deportatsyi-v-moldavskoi-ssr-1949-hod-mezhdu-ystoryei-y-nydyvydualnymy-vozpomynanyamy> (дата посещения 04.02.2024).

¹⁰ Там же.

ко в степях. Это делалось для того, чтобы при остановке поезда, люди не смогли убежать. Когда мы прибыли на место назначения – Курганская область, нашей семье из 7 человек – взрослых и детей, дали комнатку в 9 квадратных метров для проживания, без каких-либо элементарных бытовых **условий**».¹¹

В списке подлежащих депортации в дальние районы Сибири, также была включена и семья Николая Николаевича Панчева – одного из трудолюбивых и зажиточных людей в то время в селе. Прожившая большую часть своей жизни в селе Авдарма, Панчева Ольга Саввовна, урожденная Дудогло, вместе со своими родителями, в июле 1949 года была сослана из Комрата в Бурят-Монгольскую автономную область Российской Федерации.¹² Ольге на момент высылки было 12 лет. На спецпоселении Ольга познакомилась со своим будущим мужем, Панчевым Степаном Николаевичем, который вместе со своими родителями также был сослан из родного села Авдарма. Пожилая Ольга Саввовна рассказывала в 2011 году, что провела тяжелейших 7 лет в Бурят-Монголии, а в жизни ей пришлось переезжать с одного места жительства на другое 9 раз. О своем отношении к советам говорила:

«Новая власть обещала построить коммунизм – «материальный рай» для всех, а на деле – безжалостно разделялась с истинными тружениками. Я всю жизнь с 12-и лет честно трудилась в поле, садах, на лесоповале, никогда к чужому не прикасалась. Мои страдания – плоды повсеместной безответственности и безнаказанности властей. Но сегодня я – человек труда все же существую, а их нет. Труд обычных людей пережил возвышенные **лозунги**».¹³

В селе Авдарма был интересный случай, который произошел с Надеждой Федоровной Динжос (Казмалы). Утром 7 июля к ним во двор зашли солдаты. Один из соседей увидел происходящее и отправил своего сына верхом на коне в поле предупредить Дмитрия Михайловича Динжос – хозяина двора. Дмитрий всё бросил, сел на коня и ускакал в соседнюю Украину, взяв с собой сына Григория и его жену Лидию. Им повезло – их поля граничили с Тарутинским районом Одесской области. Не обнаружив членов семьи – Надежду Динжос погрузили в вагон и отправили вместе с остальными. В своем письме к мужу, чтобы скрыть от милиции местоположение мужа, на конверте она указала не фамилию, имя и отчество мужа, а прозвище – Кулаксыз Гогуца, по которому его легко узнавало все село. Интересно, что конверт сохранили родственники и он стал достойным экспонатом Музея истории села Авдарма с удивительной историей. Осенью 1956 года, возвращается в родное село из ссылки и сама Надежда Федоровна. К тому времени, с наступлением «хрущевской оттепели», Дмитрий Динжос вместе с сыном Георгием и невесткой Лидией, уже легализовались и переехали из Украины в поселок **Басарабьяска**.¹⁴

Осенью 2011 года, 8 октября в селе Авдарма открыт Мемориал Памяти «Аси köşesi» («Угол скорби»). На черных гранитных плитах высечены имена авдармин-

¹¹ Воспоминания Драгневой Прасковьи, in: Praskoviya Dragneva. *İncä ürek zorluklara karşı*, <https://www.youtube.com/watch?v=NpCNWLnSW2A>, 25.05.2015 г. (дата посещения 06.02.2024)

¹² Игнат Казмалы, Авдарма. *450 лет истории 1563–2013*, Кишинев, 2015, с. 673.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же, с. 249.

цев – жертв войн – 99 человек, политических репрессий – 10, голода – 588 и тифа – 575. Реальный масштаб трагедии имевший место в селе родственники погибших и жители села смогли увидеть только с открытия Мемориала Памяти. Сегодня на Мемориал – к месту народной печали и боли приходят авдарминцы и гости села, чтобы склонить головы в память о жертвах.¹⁵

В 2011 году, 21 ноября – торжественно открыт Музей истории села Авдарма – место, объединяющее авдарминцев через величие и трагедии человеческих судеб, исторические факты и незабытое **прошлое**.¹⁶ Миссия Музея – формировать уважительное отношение к историческому прошлому, представлять духовное и материальное богатство авдарминцев, дать возможность каждому познать себя сквозь призму **прошлого**.¹⁷

На основании материалов, которые были собраны при подворном обходе в селе, видеоинтервью пожилых людей, пережившие страшные годы в депортации 1941–1949 годы, в период голода 1946–1947 годы, тифа 1941–1945 годы, были написаны две книги по истории села: «Авдарма: История села. 1811–2011», автор Игнат Казмалы и Федор Мариногло, и «Авдарма 450 лет истории 1563–2013» – автор Игнат Казмалы. Изданные книги были подарены в каждый дом села.

Постоянная экспозиция пополняется новыми экспонатами, включая и период сталинских репрессий и депортаций коснувшихся жителей села Авдарма. Уголовные дела репрессированных и погибших в ГУЛАГе наших односельчан спустя 80 лет, в 2022 году, выставлены в трех стеклянных саркофагах. В Национальном Архиве Республики Молдова получены цветные копии, распечатаны, сшиты и выставлены в Музее истории села Авдарма уголовные дела заключенных в ГУЛАГ 12 жителей села. Установлены живые родственники погибших в ГУЛАГе жертв репрессий, которые проживают сегодня в России, Казахстане, Румынии, Турции, Украине и Республике Молдова, всем им отправлены книги по истории села и копии уголовных дел их прямых родственников.

Ежегодно сотрудники Музея истории села Авдарма проводят официальные мероприятия 6 июля, посвященные сталинским репрессиям и депортациям с приглашением родственников жертв тех событий. Музей проводит в своих стенах международные научные конференции по теме репрессий и депортаций. Также, сотрудники Музея принимают участие в зарубежных международных научных конференциях: делают тематические выставки документов и фотографий, пишут и публикуют статьи, издают брошюры.

С участием пожилых людей – очевидцев, переживших репрессии, тиф и голод, был снят цифровой документальный фильм в 2011 году, который демонстрируется на экране сельского кинотеатра ежегодно 13 июня и 6 июля – даты двух массовых **депортаций**.¹⁸

¹⁵ Музей истории села Авдарма, Мемориал «Aci Köşesi» («Угол Скорби») посвящен памяти павших в войнах, жертв тифа, голода и репрессий, 2023, с. 3.

¹⁶ Музей истории села Авдарма, *Авдарма в веках: музей и культурно-исторические памятники*, 2023, с. 20.

¹⁷ Там же, с. 2.

¹⁸ Игнат Казмалы, Репрессии и голод в Гагаузии на примере села Авдарма, Комратский район, in: *Геноцид турецко-мусульманского народа в XX веке*, материалы IV Международной конференции, Азербайджан, 2017, с. 67.

Сегодня в Музее истории села Авдарма установлены 7 стеклянных саркофагов с документами о голоде и репрессиях, также установлены 8 тематических стенда с фотографиями об этих событиях. В постоянной экспозиции находятся 12 копий уголовных дел авдарминцев, который любой посетитель может взять в руки, открыть и почитать.

Осенью 2023 года выпущен каталог «Мемориал Памяти «Asi köşesi», посвященный памяти авдарминцев – жертв разных войн, тифа, голода и репрессий.

Большинство людей, переживших тяжелейшие периоды в своей жизни – тиф, голод, репрессии, на сегодня уже нет в живых. Благодаря Музею истории села Авдарма их судьба отражена в саркофагах – документы, на стендах – фотографии. Они являются образцом мужества и примером для молодого поколения, чтобы тоталитарное прошлое не повторилось в судьбе жителей села, края, Республики. Музею истории села Авдарма предстоит большая работа среди молодежи, чтобы они – принимая трагическое прошлое, не допустили повторения всего этого в будущем.

Summary. This article reflects the main points of the second wave of deportation, which took place from July 6 to July 7, 1949 in the southern regions of Bessarabia, as well as throughout the entire territory of the Moldavian SSR. The process of deportation is traced, based on available materials, using the example of the village of Avdarma, located in Southern Bessarabia, now the modern ATU Gagauzia of the Republic of Moldova. Research, publications and practical work carried out by the Museum of the History of the Village of Avdarma for the period from 2011 to 2023 to perpetuate the memory of victims of various tragedies.

Приложение 1. Фотокопия справки из личного Уголовного Дела № 4425, выданная Авдарминским сельским советом на имя Касап Радион Ивановича 1 августа 1946 года.

Приложение 2. Парасковья Георгиевна Драгнева (Сырф), в 15-лем возрасте была репрессирована в месте со своей семьей в Курганскую область.

Приложение 3. Молодожены Степан и Ольга Панчевы – свадьба в изгнании. 16 ноября 1957 года был зарегистрирован брак.

Приложение 4-5. Паспорта лесоруба Степана Панчева и «иждивенки» Ольги Панчевой.

Приложение 6. Надежда Федорона Динжос.

Приложение 7. Конверт письма. Конверт был отправлен из села Большой Камаган Чашенского района Курганской области РФССР. 1950 год.

Приложение 8. Мемориал памяти «Acı köşesi».

Приложение 9. Музей истории села Авдарма, 2-ой зал.

Приложение 10. Тематические стенды. Музей истории села Авдарма, 3-ий зал.

Приложение 11. Формирование тематических саркофагов с документами репрессированных авдарминцев.

Приложение 12. Копии уголовных дел репрессированных авдарминцев.

Приложение 13-14. Круглые столы организованные сотрудниками Музея истории села Авдарма посвященные дню памяти жертв сталинских репрессий 6 июля.

Приложение 15. Каталог Мемориал, посвящен памяти павших в войнах, жертв тифа, голода и репрессий.

